

MINIMUM VA MAKSIMUM MUAMMOLARINING IQTISODIY JARAYONLARDAGI TADBIQI

To‘rayev Farxodjon Farmonovich

Alfraganus University “Matematika va fizika” kafedrası v.b dotsenti t.f.f.d.PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288063>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiy jarayonlarda minimum va maksimum muammolarining ahamiyati, ularni hal qilishda qo‘llaniladigan matematik usullar, va amaliy tadbiqlari yoritilgan. Shuningdek, bu masalalarning o‘quv jarayoniga integratsiya qilinishi orqali talabalar tahliliy fikrlash va amaliy yechim topish ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: matematika, iqtisod, optimizatsiya, resurs, chiziqli o‘lchamlar, elektron jadval, to‘la sirt, balandlik, uzunlig.

Ushbu muammoni hal qilishning usullaridan biri, 200 cm³ hajmdagi quti uchun, qutining

Matematik tahlil masalasi

DENA sharbati qutisi hajmi 200 cm³ ichimlikni saqlashi kerak. Agar qutining balandligi enidan ikki baravar ko‘p bo‘lishi kerak bo‘lsa, qanday chiziqli o‘lchamlar qutining to‘la sirt maydonini minimallashtiradi?

balandligi enidan ikki baravar katta bo‘lgan bir nechta chiziqli o‘lchamlarni tanlaymiz va natijada olingan to‘la sirt yuzlaridan eng kami qaysi ekanligini aniqlaymiz.

Agar sizda elektron jadval dasturiga kirish imkoni bo‘lsa, siz elektron jadval yaratishingiz va pastdagi jadvalni kengaytirish imkoni bo‘lishi mumkin.

Bunda h –balandlik, a –eni, l –uzunligi bo‘lib bunda $h = 2a$ shart bajarilishi kerak. To‘la sirt yuzi A ni esa quyidagi $A = 2ah + 2al + 2hl$ formula orqali topamiz.

Balandligi endian ikki marta katta bo‘lib bo‘yi ularga bog‘liq holda topiladi			To‘la sirt yuzi,
Eni, a	Balandligi, h	Uzunligi, l	$2ah + 2al + 2hl$
5 cm	10 cm	4 cm	220 cm ²
4 cm	8 cm	6,25 cm	214 cm ²
3 cm	6 cm	11,1 cm	236 cm ²
2 cm	4 cm	25 cm	316 cm ²

Biz $h = 2a$ va $abh = 200$ ga teng bo‘lgan ba‘zi xususiy hollarni yozib chiqdik.

Jadvaldagi ma’lumotlardan xulosa qilishimiz mumkinki, eng kichik sirt maydoni 214 cm². Ammo A – ni minimallashtiradigan boshqa yaxshiroq o‘lchamlar yo‘qligiga qanday amin

bo‘lishimiz mumkin? Bunga javob berish uchun bizga maxsus hisoblash usullari kerak bo‘ladi. Biz buni maksimum - minimum muammolari (optimizatsiya) deb ataymiz.

XULOSA

Iqtisodiy jarayonlarda minimum va maksimum muammolari, ya’ni optimallashtirish masalalari muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va foydani maksimal darajada ta’minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Bu turdagi masalalar matematik analiz, chiziqli va nochiziqli dasturlash, hamda funksiyalarning ekstremumlarini aniqlash orqali yechiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita Tabacco, Milano, Italiya, 2015.
2. Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I. Minchen. 2010.